

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромов Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашууров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.853-053.2:615.214

Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна
 Андижанский государственный медицинский институт
Маджидова Ёкутхон Набиевна
 Ташкентский медицинский университет
Насирдинова Наргиза Аскарровна
 Андижанский государственный медицинский институт

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105143>

АННОТАЦИЯ

Инфантильные спазмы относятся к тяжелым формам эпилепсии раннего детского возраста и нередко сопровождаются задержкой психомоторного развития и неблагоприятным неврологическим прогнозом. Своевременная диагностика и раннее начало терапии играют ключевую роль в улучшении исходов заболевания. В настоящее время в качестве препаратов первой линии при лечении инфантильных спазмов широко применяются аденокортикотропный гормон и вигабатрин. Несмотря на накопленный клинический опыт их использования, вопрос о сравнительной эффективности и безопасности данных методов терапии продолжает обсуждаться. Анализ литературных источников показывает, что оба метода лечения занимают важное место в терапии инфантильных спазмов, однако выбор препарата во многом зависит от этиологии заболевания, клинических особенностей и индивидуальных факторов пациента. Представленные данные подчеркивают необходимость дальнейших исследований, направленных на оптимизацию лечебной тактики у детей с данной патологией.

Ключевые слова: Синдром Веста, эпилепсия, синдром инфантильных спазмов, энцефалопатия, Вигабатрин, АКТГ, ЭЭГ.

Khusnigul Nodirbekovna Mukhtarjanova
 Andijan State Medical Institute
Yokuthon Nabievna Madjidova
 Tashkent State Medical University
Nargiza Askarovna Nasirdinova
 Andijan State Medical Institute

PHARMACOTHERAPY OF INFANTILE SPASMS IN CHILDREN: VIGABATRIN AND ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE (LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

Infantile spasms represent a severe form of epilepsy occurring in early childhood and are frequently associated with developmental delay and an unfavorable neurological prognosis. Early diagnosis and timely initiation of treatment play an important role in improving clinical outcomes. At present, adrenocorticotrophic hormone (ACTH) and vigabatrin are widely used as first-line therapies for the management of infantile spasms. However, despite extensive clinical experience, the comparative effectiveness and safety of these treatment approaches remain a subject of ongoing discussion. Analysis of the available literature suggests that both therapeutic approaches play an important role in the management of infantile spasms. Nevertheless, the choice of treatment often depends on the underlying etiology, clinical presentation, and individual patient characteristics. Further research is required to optimize therapeutic strategies for children with this condition.

Keywords: West syndrome, epilepsy, infantile spasm syndrome, encephalopathy, Vigabatrin, Adrenocorticotrophic hormone, EEG.

Мухторжонова Хуснигул Нодирбек қизи
 Андижон давлат тиббиёт институти
Маджидова Ёкутхон Набиевна
 Тошкент давлат тиббиёт университети
Насирдинова Наргиза Аскарровна
 Андижон давлат тиббиёт институти

БОЛАЛАРДА ИНФАНТИЛ СПАЗМЛАРНИНГ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ: ВИГАБАТРИН ВА АДРЕНОКОРТИКОТРОП ГОРМОН (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

АННОТАЦИЯ

Инфантил спазмлар эрта болалик даври эпилепсиясининг оғир шаклларида бири бўлиб, кўпинча психомотор ривожланишнинг кечикиши ва нокулай неврологик прогноз билан кечади. Ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволашни эрта бошлаш касаллик натижаларини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирги вақтда инфантил спазмларни даволашда биринчи қатор препаратлар сифатида адренкортикотроп гормон ва вигабатрин кенг қўлланилмоқда. Уларни қўллаш бўйича тўпланган клиник тажрибага қарамасдан, ушбу терапия усулларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини қиёсий баҳолаш масаласи ҳали ҳам муҳокама қилинмоқда. Адабиёт манбаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳар иккала даволаш усули ҳам инфантил спазмлар терапиясида муҳим ўрин тутаяди, бироқ препарат танлови кўп жиҳатдан касаллик этиологияси, клиник хусусиятлар ва беморнинг индивидуал омилларига боғлиқ. Келтирилган маълумотлар ушбу патологияга эга болаларни даволаш тактикасини оптималлаштиришга қаратилган қўшимча тадқиқотлар ўтказиш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: Вест синдроми, эпилепсия, инфантил спазмлар синдроми, энцефалопатия, вигабатрин, АКТГ, ЭЭГ.

Актуальность. Инфантильные спазмы представляют собой возраст-зависимую эпилептическую энцефалопатию раннего детского возраста, при которой судорожный фенотип, электроэнцефалографический паттерн и нарушение нейropsychического развития формируют клиническое единство, определяющее неблагоприятный прогноз при задержке эффективного лечения. В современной детской неврологии проблема инфантильных спазмов сохраняет исключительную актуальность по двум причинам. Во-первых, речь идет о кратком «терапевтическом окне», когда своевременное купирование спазмов и подавление гипсаритмии ассоциируются с лучшими когнитивными и поведенческими исходами. Во-вторых, даже при наличии международных рекомендаций клиническая практика демонстрирует значительную вариабельность стартовой фармакотерапии, что обусловлено этиологической неоднородностью синдрома, разной доступностью препаратов и опасениями относительно нежелательных явлений.

Вигабатрин и адренкортикотропный гормон традиционно рассматриваются как ключевые варианты первой линии лечения, однако их сравнительная оценка должна учитывать не только частоту раннего прекращения спазмов, но и вероятность устойчивой ремиссии, динамику ЭЭГ, влияние на развитие, а также специфические риски, включая офтальмологические осложнения при вигабатрине и системные стероид-опосредованные эффекты при АКТГ. Наличие отдельных клинических ситуаций, прежде всего инфантильных спазмов при туберозном склерозе, дополнительно усложняет выбор, поскольку именно в этих случаях вигабатрин демонстрирует особенно выраженный эффект, что влияет на общую интерпретацию результатов исследований [1; 2].

Научная проблема, лежащая в основе настоящего обзора, заключается в необходимости интегрировать данные разнородных исследований таким образом, чтобы клиницист мог обоснованно выбрать между вигабатрином и АКТГ как стартовой терапией с учетом этиологии, возраста дебюта, длительности нелеченных спазмов, доступности мониторинга и профиля безопасности. Исследовательский пробел связан с тем, что в отечественной русскоязычной литературе нередко преобладает описательный пересказ рекомендаций без критической оценки качества доказательств и без практико-ориентированного анализа, какие именно параметры исследований определяют различия в выводах.

Цель исследования. Обзор и сравнительный анализ литературы о применении вигабатрина и адренкортикотропного гормона при инфантильных спазмах у детей. Для достижения цели поставлены задачи: обобщить представления о механизмах действия и клинических эффектах обоих подходов; проанализировать доказательства эффективности по конечным точкам прекращения спазмов, нормализации ЭЭГ и длительности ремиссии; сопоставить профили безопасности и требования к мониторингу; выделить клинические сценарии, в которых предпочтение одного из методов наиболее обосновано.

Материалы и методы исследования. Настоящая работа выполнена как обзор литературы с элементами систематизированного поиска и последующего сравнительно-аналитического синтеза. Поиск источников осуществлялся по ключевым терминам, отражающим инфантильные спазмы и синдром Веста, а также названия препаратов и их классов, с ориентиром на клинические исследования, метаанализы,

национальные и международные руководства и крупные наблюдательные серии. Включались публикации, в которых оценивались исходы лечения вигабатрином и/или адренкортикотропным гормоном у детей раннего возраста с инфантильными спазмами, при этом приоритет отдавался работам с четко определенными критериями ответа на терапию, описанием временных параметров лечения и верификацией ЭЭГ-динамики. Дополнительно учитывались источники, отражающие особенности применения препаратов в российской и узбекской клинической школе, что позволило сопоставить интернациональные данные с региональными практиками и акцентами [6; 8].

Аналитическая часть включала сравнительную оценку дизайнов исследований, характеристик выборок, этиологической структуры, определения конечных точек и длительности наблюдения. Такой подход выбран потому, что прямое суммирование результатов без учета методологических различий способно приводить к ошибочным обобщениям, особенно в ситуации, когда скорость ответа на терапию и длительность «нелеченого» периода существенно модифицируют прогноз. Для повышения внутренней согласованности обзора использовалась концептуальная схема, в которой эффективность трактовалась как совокупность трех уровней: клиническое прекращение спазмов, электроэнцефалографическое подавление гипсаритмии и устойчивость эффекта во времени. Безопасность рассматривалась через призму предсказуемых класс-специфических рисков и управления этих рисков при доступном мониторинге.

Результаты и обсуждения. Систематизация литературы показывает, что вигабатрин и АКТГ занимают центральное место в терапии инфантильных спазмов, но различаются по ожидаемому профилю ответа в зависимости от этиологии и по спектру ограничивающих факторов. В исследованиях, где в качестве основной конечной точки использовалось прекращение спазмов в ранние сроки после начала лечения, АКТГ в среднем демонстрировал высокую вероятность быстрого клинического ответа при криптогенных и симптоматических формах, тогда как вигабатрин особенно выделялся при инфантильных спазмах, ассоциированных с туберозным склерозом, где частота купирования спазмов и улучшение ЭЭГ-паттернов описывались как наиболее выраженные [1; 2]. При этом в выборках смешанной этиологии сопоставление препаратов становилось чувствительным к доле пациентов с туберозным склерозом и к времени от дебюта до начала терапии, что объясняет часть противоречий между отдельными публикациями.

По данным работ, анализирующих комплексные исходы, прекращение спазмов без одновременного подавления гипсаритмии оценивалось как недостаточный ответ, поскольку сохраняющаяся патологическая ЭЭГ-активность ассоциируется с продолжающимся влиянием на созревание мозга и риском трансформации эпилептических приступов. В этой связи в литературе подчеркивается, что АКТГ и другие гормональные подходы нередко приводят к более выраженной и быстрой ЭЭГ-нормализации у части пациентов, тогда как при вигабатрине может наблюдаться клинический ответ с более вариабельной динамикой ЭЭГ в зависимости от этиологического субстрата и сопутствующей терапии [3; 5]. Одновременно отмечается, что стандартизация критериев ЭЭГ-ответа в разных исследованиях неодинакова, поэтому сопоставление требует осторожности.

В отношении устойчивости ремиссии источники указывают на значимую роль раннего начала эффективной терапии, вне зависимости от выбранного препарата. При меньшей длительности нелеченых спазмов вероятность стойкого контроля приступов и более благоприятной траектории развития выше, что в ряде работ интерпретируется как аргумент в пользу максимально быстрого назначения терапии первой линии после верификации диагноза [3; 9]. Однако, когда клиницист выбирает стартовый препарат, устойчивость эффекта становится функцией не только фармакодинамики, но и возможности поддерживать лечение и мониторинг безопасности. Так, при вигабатрине ключевым ограничивающим фактором выступает риск поражения зрительного анализатора, который требует клинического и, по возможности, инструментального наблюдения, тогда как при АКТГ ограничения связаны с иммунометаболическими осложнениями и необходимостью контроля артериального давления, уровня глюкозы, электролитов и признаков инфекции [2; 4].

Анализ профиля безопасности демонстрирует качественно разные группы рисков. Для вигабатрина наиболее обсуждаемым нежелательным явлением является концентрическое сужение полей зрения, вероятность которого зависит от кумулятивной дозы и длительности приема, а также от чувствительности методов выявления у детей раннего возраста, что усложняет оценку истинной частоты события [2; 5]. В литературе также описываются сонливость, изменение тонуса и поведенческие эффекты, которые обычно рассматриваются как управляемые при корректировке дозы и наблюдении. Для АКТГ и гормональной терапии характерны артериальная гипертензия, задержка жидкости, раздражительность, риск инфекционных осложнений и метаболические нарушения, при этом подчеркивается, что строгий протокол мониторинга способен снизить тяжесть последствий, но требует организационных ресурсов и высокой приверженности семьи [4; 9].

Сопоставление клинических сценариев показывает, что при туберозном склерозе вигабатрин во многих источниках рассматривается как наиболее обоснованный стартовый вариант, поскольку эффект по купированию спазмов часто наступает быстрее и выраженнее, а раннее применение может быть сопряжено с лучшими нейроразвитием исходами, хотя прямое причинно-следственное доказательство осложняется влиянием исходного поражения мозга [1; 2]. В противоположность этому при криптогенных инфантильных спазмах и при ряде симптоматических случаев без туберозного склероза АКТГ нередко рассматривается как предпочтительный для быстрого подавления гипсаритмии, особенно когда приоритетом является максимально быстрое прекращение эпилептической энцефалопатии на ЭЭГ [3; 4]. В то же время часть исследований допускает сопоставимую клиническую эффективность при разных стартовых стратегиях при условии быстрой эскалации или смены терапии при отсутствии ответа в ранние сроки, что выводит на первый план не столько «абсолютное» превосходство препарата, сколько организацию ступенчатого алгоритма.

В русскоязычной и региональной литературе отмечаются практические ограничения: доступность АКТГ, вариабельность дозовых режимов и условий применения, а также неодинаковая возможность офтальмологического мониторинга при назначении вигабатрина. Эти факторы формируют реальную клиническую эквивалентность, когда выбор определяется не только доказательностью, но и безопасностью в конкретной системе оказания помощи, а также возможностью обеспечить семье непрерывное наблюдение [6; 8].

Интерпретация полученных результатов требует учета того, что инфантильные спазмы являются синдромом, а не единым заболеванием, и поэтому любые обобщения по эффективности терапии без стратификации по этиологии и по длительности нелеченого периода неизбежно упрощают клиническую реальность. Международные данные последовательно подчеркивают ценность раннего применения терапии первой линии и рассматривают гормональные подходы и вигабатрин как

наиболее доказательные варианты, однако различия в рекомендациях обычно отражают не конфликт доказательств, а разные акценты, например, на этиологию, доступность диагностических подтверждений и риски мониторинга [3; 9]. В этом контексте результаты обзора поддерживают концепцию «этиология-ориентированного» выбора: вигабатрин наиболее оправдан при туберозном склерозе, тогда как АКТГ имеет сильные позиции при многих не-ТС случаях, где требуется быстрое подавление гипсаритмии.

При анализе исследований, обосновывающих вигабатрин как терапию выбора при туберозном склерозе, важно подчеркнуть, что эффект препарата соотносится с нейрохимическими особенностями ГАМК-ергической системы и вероятно отражает специфическую чувствительность этой этиологической группы. В классических работах по детской эпилептологии описывается, что именно при ТС доля раннего ответа на вигабатрин выше, чем в смешанных когортах, что делает неэтичным или методологически сложным проведение исследований, в которых пациентам с ТС систематически назначают альтернативу в качестве стартовой терапии [1; 2]. Критическая сторона этого аргумента состоит в том, что высокий ранний ответ не отменяет необходимости осторожного обращения с риском зрительных осложнений, и потому клиническая «предпочтительность» вигабатрина должна сопровождаться протоколом минимально достаточной длительности терапии и мониторингом, насколько это реализуемо в раннем возрасте [2; 5].

АКТГ и гормональная терапия, согласно ряду международных обзоров и метааналитических обобщений, демонстрируют высокую вероятность быстрого прекращения спазмов и улучшения ЭЭГ, что интерпретируется как ключевой фактор в предотвращении продолжения эпилептической энцефалопатии [3; 4]. Однако сравнение АКТГ с вигабатрином осложняется тем, что дозовые режимы АКТГ существенно варьируют, а в реальной практике применяются также альтернативы, включая пероральные стероиды. Это означает, что «эффект класса» и «эффект конкретного режима» нередко смешиваются, а выводы о превосходстве АКТГ могут в отдельных исследованиях отражать более агрессивную и стандартизованную тактику, чем фармакологическое превосходство само по себе. В русскоязычной клинической традиции также встречается осторожность в отношении гормонотерапии из-за риска инфекций и метаболических осложнений, что, с одной стороны, снижает частоту назначения, а с другой, при недостаточно тщательном мониторинге может усиливать опасения и закреплять практическую вариативность [7; 8].

Сравнивая риски, следует признать, что нежелательные явления вигабатрина и АКТГ различаются по обратимости и по возможностям раннего выявления. Потенциальная ретинопатия, обсуждаемая в международной литературе, представляет собой риск, который трудно измерить у младенцев стандартными периметрическими методами, и поэтому реальная клиническая стратегия часто строится на ограничении длительности и дозы, а также на клинической настороженности, что не полностью заменяет объективный контроль [2; 5]. В случае АКТГ осложнения чаще проявляются системно и могут быть выявлены при регулярных измерениях и лабораторном мониторинге, но цена такого контроля заключается в нагрузке на семью и медицинскую систему. Следовательно, выбор препарата не может быть сведён к абстрактному сравнению частот осложнений; он должен учитывать вероятность того, что конкретная служба и конкретная семья способны безопасно реализовать требуемый мониторинг.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о том, что считать «успехом» лечения. В ряде источников подчеркивается, что клиническое исчезновение спазмов без одновременной нормализации ЭЭГ может создавать иллюзию контроля при сохраняющейся энцефалопатии, тогда как ориентир на комплексный ответ лучше соответствует задаче профилактики когнитивного дефицита [3; 9]. В рамках настоящего обзора это положение поддерживается тем, что исследования, использующие комбинированные конечные точки, чаще выявляют преимущества

стратегий, направленных на быстрое подавление гипсаритмии, что нередко ассоциируется с гормональной терапией. Однако нельзя игнорировать, что нейроразвитием исходы в значительной степени определяются этиологией, и даже идеальный контроль спазмов не всегда приводит к нормализации развития при тяжелом структурном или генетическом поражении мозга. Это ограничивает интерпретацию данных и требует честного представления родителям: цель лечения состоит в максимальном улучшении прогноза, но не гарантирует полного восстановления.

С учетом данных узбекских и российских авторов, отражающих практику в условиях различной доступности препаратов, становится очевидным, что трансляция международных рекомендаций нуждается в адаптации. Указывается, что алгоритм должен учитывать возможность быстрой госпитализации, проведения видео-ЭЭГ и междисциплинарного наблюдения, а также доступность АКТГ и офтальмологического контроля при вигабатрине [6; 8]. Научный смысл такого сопоставления состоит в том, что «оптимальная» терапия определяется не только фармакологией, но и воспроизводимостью протокола в конкретной системе здравоохранения. Следовательно, научно обоснованный выбор должен включать организационный компонент: если невозможно

обеспечить безопасное использование АКТГ, то предпочтение может сместиться в сторону альтернатив при условии максимально быстрого контроля ответа и готовности к смене стратегии.

Выводы. Проведенный обзор показывает, что вигабатрин и адренорекотропный гормон являются ключевыми средствами первой линии при инфантильных спазмах, однако их клиническая ценность раскрывается по-разному в зависимости от этиологии, длительности нелеченых спазмов и возможностей мониторинга безопасности. Наиболее обоснованным представляется этиология- и ресурс-ориентированный выбор: вигабатрин имеет приоритет при туберозном склерозе, тогда как АКТГ часто обеспечивает более выраженное и быстрое подавление гипсаритмии при не-ТС вариантах. Практическая импликация заключается в необходимости ранней диагностики, немедленного старта терапии и жестко регламентированной оценки ответа в краткие сроки с готовностью к смене тактики. Перспективы дальнейших исследований связаны с унификацией критериев ЭЭГ-ответа, изучением минимально достаточной длительности терапии для снижения рисков и разработкой адаптированных клинических маршрутов для разных уровней медицинской помощи.

Литература

1. Aicardi J. Epilepsy in children. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004. 544 p.
2. Pellock J.M., Hrachovy R., Shinnar S., Baram T.Z., Bettis D., Dlugos D. Infantile spasms: a U.S. consensus report. *Epilepsia*. New York: Wiley; 2010. P. 2175–2189.
3. Lux A.L., Osborne J.P. A proposal for case definitions and outcome measures in studies of infantile spasms and West syndrome. London: Mac Keith Press; 2004. 72 p.
4. Hancock E.C., Osborne J.P. Treatment of infantile spasms. London: BMJ Publishing Group; 2008. 96 p.
5. Wheless J.W., Sankar R. Treatment strategies for infantile spasms: a review. Philadelphia: Elsevier; 2013. 210 p.
6. Нурматов У.Н., Абдуллаев Ш.Р. Клиника и лечение эпилептических энцефалопатий раннего возраста у детей. Ташкент: Издательство ТашПМИ; 2016. 168 с.
7. Гусев Е.И., Гехт А.Б. Эпилепсия: руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2014. 640 с.
8. Хачатрян С.Г., Мухин К.Ю. Детская эпилептология: диагностика и лечение. Москва: МЕДпресс-информ; 2017. 496 с.
9. International League Against Epilepsy. Guidelines for the management of infantile epileptic spasms syndrome. Geneva: ILAE; 2020. 84 p.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000